

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Таирова Мапрат

Доцент кафедры физического воспитания и спорта ТГПУ имени Низами

Тураев Олимбек Одилбек угли

Студент 3 курса кафедры физического воспитания и спорта ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11503070>

Содержание учебного предмета «Физическая культура» в педагогической системе образовательных учреждений является одним из ключевых компонентов формирования здорового и физически развитого поколения. Физическая культура в образовательной системе имеет свою специфику, она представляет собой совокупность знаний, умений и навыков, направленных на развитие физических качеств и охрану их здоровья.

Целью учебного предмета «Физическая культура» является формирование физической культуры личности учащихся, включая формирование и развитие физических качеств, умение заботиться о своем здоровье, развитие двигательных способностей, формирование ценностей здорового образа жизни, способность к организации и самоконтролю физических нагрузок.

В основе содержания учебного предмета «Физическая культура» лежит систематическая физическая подготовка учащихся, включающая различные виды физической активности, такие, как физические упражнения, спортивные игры, тренировки, занятия на открытом воздухе и другие формы физической деятельности. Однако, содержание учебного предмета «Физическая культура» не ограничивается только физической подготовкой. Важно учитывать также выработку правильных установок и взглядов на спорт и физическую активность в целом, формирование постоянной потребности в физической активности, осознание целей занятий физической культурой и спортом. Содержание учебного предмета «Физическая культура» включает основные темы, которые соответствуют основным целям и задачам данного предмета.

Первая тема предмета «Физическая культура», которая включает в себя знания об основных понятиях физической культуры и ее значение для здоровья человека, навык заботы о своем здоровье, а также способы профилактики заболеваний и укрепления здоровья.

Вторая тема предмета «Физическая культура» направлена на развитие двигательных качеств и способностей учащихся. Она включает в себя занятия физическими упражнениями, направленными на развитие выносливости, силы, быстроты, гибкости и координации движений.

Третья тема предмета «Физическая культура» связана с овладением умениями и навыками в организации физической активности. В рамках данной темы учащиеся изучают различные виды спортивных игр и тренировок, а также осваивают правила и тактику этих игр.

Четвертая тема предмета «Физическая культура» связана с развитием лидерских качеств, командного духа и умений работать в коллективе. Учащиеся учатся взаимодействовать друг с другом, планировать и организовывать совместные

тренировки и соревнования, а также развивают навыки сотрудничества и взаимопомощи.

Пятая тема предмета «Физическая культура» связана с оздоровительной физической культурой. Она включает в себя знание и умение применять оздоровительные технологии и методы физической активности для поддержания и укрепления своего здоровья, в том числе методы работы в детских физкультурных оздоровительных лагерях.

Шестая тема предмета «Физическая культура» связана с развитием физической культуры личности учащихся. Она включает в себя работу над формированием ценностей здорового образа жизни, вредных привычек и психологической готовности к различным видам физической активности. Содержание учебного предмета «Физическая культура» предусматривает не только овладение теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Практические занятия проводятся на специально оборудованных спортивных площадках, в спортивных залах, бассейнах и на открытом воздухе.

Реализация содержания учебного предмета «Физическая культура» осуществляется педагогами-физкультурниками с применением активных и интерактивных методов обучения. Учащиеся участвуют в индивидуальных и групповых занятиях, соревнованиях, физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

Таким образом, содержание учебного предмета «Физическая культура» в педагогической системе образовательных учреждений учитывает все аспекты формирования физической культуры личности учащихся. Оно обеспечивает комплексный подход к развитию физических качеств, осознание важности физической активности для поддержания здоровья, формирование навыков заботы о своем телосложении и развитии, овладение правилами и навыками физической активности. Содержание учебного предмета «Физическая культура» формирует основы здорового образа жизни и помогает воспитанию здорового и физически развитого поколения.

References:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. *Молодой ученый*, (10), 379-380.
2. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In *Педагогика: традиции и инновации* (pp. 183-185).
3. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. *Science and Innovation*, 1(8), 1259-1262.
4. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. *Science and innovation*, 1(B8), 1259-1262.
5. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 103.
6. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 59.

7. РУСТАМОВ, Л., & УМРЗОҚОВ, Ў. УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА НАЗОРАТНИНГ АҲАМИЯТИ. *ILMIY XAVARNOМА. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (1), 107-109.
8. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. *O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XAVARLARI*, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
9. Рустамов, Л. Х. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 194.
10. Рустамов, Л. Х. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МЛАДШИХ КЛАССАХ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 191.
11. РУСТАМОВ, Л. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ. *ILMIY XAVARNOМА. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (4), 104-107.
12. Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. *Oriental Journal of Education*, 3(03), 57-60.
13. Рахимкулов, К. Д., & Рустамов, Л. Х. (2021). ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ В ШКОЛЕ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 257.
14. Рустамов, Л. Х., & Набижанов, Ш. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 441.
15. Рахимкулов, К. Д. (2019). Аспекты профессиональной подготовки студентов в педагогической и профессиональной практике. *Наука и мир*, 2(4), 54-55.